

**BINGO SOBRE TEORÍAS EDUCATIVAS
DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA**

Reglas del juego en Anexo I

Autores:

**María Navarro-Granados
Francisco José Borge-Morón
Cristina Cruz-González
Verónica Cobano-Delgado Palma**

Comenio

Didáctica
Magna

Rousseau

Emilio

Naturalismo
pedagógico

Kant

Sentido del
deber

Pestalozzi

Método
intuitivo

Froebel

Kindergarten

Paidocentrismo

ANEXO I. INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Objetivo: Identificar y relacionar conceptos clave de las teorías educativas contemporáneas mientras completan la tarjeta de bingo.

Materiales necesarios:

- Tarjetas de bingo personalizadas con conceptos relacionados con teorías educativas.
- Un mazo de tarjetas con definiciones o frases explicativas.
- Marcadores (pueden ser fichas o algo para tachar las casillas).

Instrucciones para jugar:

- El moderador extrae una tarjeta del mazo y lee en voz alta la definición o descripción del concepto.
- Los jugadores deben identificar el concepto correspondiente en sus tarjetas de bingo y marcarlo si lo tienen.
- Si un jugador completa una línea (horizontal, vertical o diagonal), grita "¡Bingo!".
- El moderador verifica los conceptos marcados para confirmar si son correctos.

Reglas del juego:

- Cada definición se leerá solo una vez, así que los jugadores deben estar atentos.
- Si el moderador detecta un error en los conceptos marcados, el jugador queda fuera de la ronda.

Cómo ganar

- Primera ronda: Gana el jugador que complete una línea horizontal o vertical.
- Rondas avanzadas: Se puede jugar a doble línea o cartón completo para aumentar la dificultad.

DEFINICIONES PARA SU LECTURA

- "Es conocido como el fundador de la pedagogía moderna y autor de 'Didáctica Magna'."
- "Planteó que la educación debe estar en armonía con la naturaleza del niño y no con las demandas sociales."
- "Este educador introdujo el método intuitivo, donde la experiencia directa es clave para el aprendizaje."
- "Su obra 'Emilio' sentó las bases del naturalismo pedagógico y del aprendizaje en libertad."
- "Defendió que la educación natural debe proteger al niño de la corrupción social."
- "Este filósofo planteó que la educación nos aleja del 'salvajismo' y que debe inculcar el sentido del deber."
- "Es la capacidad de actuar conforme a lo que es correcto, como defendía este filósofo alemán."
- "Defendió que la intuición sensible y la experiencia directa son el punto de partida para el aprendizaje."
- "Introdujo el concepto de 'Kindergarten' como un espacio para el desarrollo infantil a través del juego."
- "Su propuesta educativa utilizó 'dones' o materiales diseñados específicamente para estimular el aprendizaje infantil."
- "El aprendizaje debe centrarse en el niño y adaptarse a sus etapas de desarrollo, un concepto conocido como..."
- "Propuso una educación basada en el contacto con la naturaleza, donde los recursos se adapten al crecimiento del niño."

DEFINICIONES PARA SU LECTURA CON SOLUCIÓN

- "Es conocido como el fundador de la pedagogía moderna y autor de 'Didáctica Magna'."
→ Comenio
- "Planteó que la educación debe estar en armonía con la naturaleza del niño y no con las demandas sociales."
→ Rousseau
- "Este educador introdujo el método intuitivo, donde la experiencia directa es clave para el aprendizaje."
→ Pestalozzi
- "Su obra 'Emilio' sentó las bases del naturalismo pedagógico y del aprendizaje en libertad."
→ Emilio
- "Defendió que la educación natural debe proteger al niño de la corrupción social."
→ Naturalismo Pedagógico
- "Este filósofo planteó que la educación nos aleja del 'salvajismo' y que debe inculcar el sentido del deber."
→ Kant
- "Es la capacidad de actuar conforme a lo que es correcto, como defendía este filósofo alemán."
→ Sentido del deber
- "Defendió que la intuición sensible y la experiencia directa son el punto de partida para el aprendizaje."
→ Método Intuitivo
- "Introdujo el concepto de 'Kindergarten' como un espacio para el desarrollo infantil a través del juego."
→ Froebel
- "Su propuesta educativa utilizó 'dones' o materiales diseñados específicamente para estimular el aprendizaje infantil."
→ Kindergarten
- "El aprendizaje debe centrarse en el niño y adaptarse a sus etapas de desarrollo, un concepto conocido como..."
→ Paidocentrismo
- "Propuso una educación basada en el contacto con la naturaleza, donde los recursos se adapten al crecimiento del niño."
→ Naturalismo Pedagógico